

Strokovni članek
UDK 347.637:347.91

ZNP-1 v družinskih zadevah skozi prakso

TADEJA OŠTIR
magistrica pravnih znanosti,
okrožna sodnica
na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Povzetek

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) je bil objavljen 15. marca 2019, veljati pa je začel 15. aprila 2019, torej natanko dve leti po uveljavitvi Družinskega zakonika. Večji del sprememb in novosti je bil namenjen procesni ureditvi postopkov za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Zakon je zagotovil učinkovitejše varstvo pravic otrok. Z uveljavitvijo nove zakonodaje so bile pristojnosti za odločanje o varstvu koristi otroka v celoti prenesene s centrov za socialno delo na sodišča. Nepravdni postopek je zagotovo najprimernejši postopek za urejanje družinskih razmerij. Dopušča več prožnosti, zaradi varstva koristi otroka pa mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zavarujejo pravice in pravni interesi otroka, kar sodišču nalaga posebno odgovornost. Dejansko stanje in razmerje se med postopkom spreminjata, kdaj bo zadeva zrela za odločitev, pa ni mogoče vselej naprej predvideti. Krog udeležencev v nepravdnem postopku je širok in se med postopkom lahko spreminja, posebno pozornost pa sodišče namenja otroku in njegovemu položaju v postopku. Center za socialno delo ima pomembno vlogo v postopkih. Nekatera odprta vprašanja so v letih od uveljavitve zakona že dobila odgovor v sodni praksi sodišč. V prihodnje bi bilo smiselno zakonsko urediti poseben institut, ki bi omogočal, da sodišče med postopkom družinsko razmerje začasno uredi, kadar je to očitno v korist otroka, pa zadeva še ni zrela za odločitev. Prav tako bo treba obravnavati vprašanje usposobljenosti kolizijskih skrbnikov. Zaradi narave družinskih postopkov so z zakonom predpisani kratki roki, zaradi česar bo treba še večjo pozornost nameniti zagotovitvi odločanja v časovno predvidenih okvirih.

Ključne besede: otrok, korist otroka, družinski postopki, center za socialno delo, kolizijski skrbnik, izvedenec.

The Implementation of the Non-Contentious Civil Procedure Act (ZNP-1) in Family Matters: Insights from Judicial Practice

Abstract

The Slovenian Non-Contentious Civil Procedure Act (ZNP-1) was published on 15 March 2019 and entered into force on 15 April 2019, exactly two years after the adoption of the Family Code. Most of its amendments and innovations concern the procedural regulation of cases relating to personal status and family relations. The Act has ensured more effective protection of children's rights. With the enactment of the new legislation, jurisdiction over decisions concerning the protection of the best interests of the child was fully transferred from social work centres to the courts. The non-contentious procedure is undoubtedly the most appropriate framework for resolving family matters. It allows greater flexibility and, in order to protect the child's best interests, requires the court to act *ex officio* to safeguard the rights and legitimate interests of the child—an obligation that places particular responsibility on the court. The factual circumstances and family dynamics often change during proceedings, making it difficult to predict when a case will be ripe for decision. The circle of participants in non-contentious proceedings is broad and may vary throughout the process; special attention is devoted to the child and his or her position in the proceedings. The social work centre plays an important role in these cases. Certain open questions have already been clarified through judicial practice since the Act entered into force. In the future, it would be appropriate to introduce a specific legal mechanism allowing the court to temporarily regulate family relations during proceedings when this is clearly in the child's best interest but the case is not yet ready for a final decision. It will also be necessary to address the issue of the training and qualifications of guardians *ad litem*. Given the nature of family proceedings and the short statutory time limits prescribed by the Act, greater emphasis should be placed on ensuring that decisions are delivered within the envisaged time frames.

Keywords: child, best interests of the child, family proceedings, social work centre, guardian *ad litem*, expert witness.

1. Uvod

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1)¹ je bil objavljen 15. marca 2019, veljati pa je začel 15. aprila 2019, torej natanko dve leti po uveljavitvi Družinskega zakonika. Večji del sprememb in novosti v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o nepravdnem postopku (ZNP)² je

¹ Uradni list RS, št. 16/19.

² Uradni list SRS, št. 30/86, 20/86 – popr., Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ, 131/03 – odl. US, 77/08 – ZDZdr, 10/17 – ZPP-E in 16/19 – ZNP-1.

bil namenjen procesni ureditvi postopkov za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Zakon naj bi zagotovil učinkovitejše varstvo pravic otrok. Z uveljavitvijo nove zakonodaje so bile pristojnosti za odločanje o varstvu koristi otrok v celoti prenesene s centrov za socialno delo na sodišča.

Izhodišče zakonodajalca je bilo, naj se o družinskih razmerjih odloča po istih postopkovnih pravilih in pred istim stvarno pristojnim sodiščem. V prejšnji ureditvi so o nekaterih družinskopravnih vprašanih odločala sodišča splošne pristojnosti po pravilih pravnega ali nepravdnega postopka, o nekaterih pa po pravilih upravnega postopka centri za socialno delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pozneje Upravno sodišče.

Nepravdni postopek se pomembno razlikuje od pravnega postopka. Ne glede na različne teorije, ki razlikujejo ta dva postopka glede na namen,³ lahko rečemo, da gre v družinskih postopkih večinoma za urejanje razmerja. Postopek je zato prožnejši, manj strogo formalen, ni prekluzij, pravila so manj stroga, sodišče pa ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze tudi po uradni dolžnosti.⁴ Krog udeležencev je širši kot v pravnem postopku in včasih lahko tudi ni na prvi pogled jasen oziroma se med postopkom dopolnjuje. Nepravdni postopek je za urejanje družinskih razmerij primernejši od pravnega.

2. Posamezni instituti in odprta vprašanja v praksi

2.1. Začetek postopka

Nepravdni postopek se začne na predlog ali po uradni dolžnosti. Sodišče začne nepravdni postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon (2. člen ZNP-1). Družinski zakonik (DZ)⁵ v tretjem odstavku 138. člena določa, da v primeru, če se starši ne sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, o tem odloči sodišče. Pri odločanju lahko po uradni dolžnosti odloči tudi o vseh ukrepih za varstvo koristi otrok. V postopku odločanja o varstvu in vzgoji sodišče vselej odloči tudi o preživljanju skupnih otrok in o stikih s starši. Po 160. členu DZ pa sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog izreče ukrepe za varstvo koristi otroka, odloči o prenehanju ukrepa, če so prenehali razlogi zanj, izreče drug ukrep za varstvo koristi otroka, če se med izvajanjem ukrepa izkaže, da slabo vpliva na otrokovo zdravje, razvoj ali premoženje, odloči o podaljšanju izrečenega ukrepa ali ukrep vnovič izreče.

³ Rijavec in Galič, str. 75.

⁴ Preiskovalno načelo, urejeno v 7. členu ZNP-1, določa: »V postopkih, ki se lahko začnejo po uradni dolžnosti, ali če gre za varstvo pravic oseb iz drugega odstavka prejšnjega člena, sodišče ugotavlja tudi dejstva, ki jih udeleženci niso navedli, in izvaja tudi dokaze, ki jih udeleženci niso predlagali.«

⁵ Uradni list RS, št. 15/17.

V praksi se postopek skoraj vedno začne na predlog predlagatelja. Postopkov, začetih po uradni dolžnosti, je izjemno malo. Sodišče je tako na primer začelo postopek po uradni dolžnosti v naslednjem primeru. Eden od staršev je vložil predlog za izdajo začasne odredbe pred uvedbo postopka o varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju otroka in sodišče je, ko je ugotovilo, da je ogroženost otroka verjetno izkazana, začasno odredbo tudi izdalo. V takem primeru je v skladu s 166. členom DZ treba vložiti predlog za postopek o varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju otroka v sedmih dneh od izdaje začasne odredbe. Če tak predlog ni vložen, se postopek ustavi in razveljavijo opravljena dejanja.⁶ Ker v sedmih dneh⁷ postopek ni bil začel, ga je začelo sodišče po uradni dolžnosti.

Se pa znotraj posameznega postopka občasno začne po uradni dolžnosti postopek izreka ukrepa za varstvo koristi otroka, med njimi največkrat postopek izdaje začasne odredbe. Pojem začetka postopka po uradni dolžnosti si center za socialno delo včasih razlaga preširoko in med postopkom predlaga sodišču, naj po uradni dolžnosti odloči o posameznem ukrepu. Tak predlog ni potreben oziroma ni v skladu z določbami ZNP-1, ki določajo, v katerih primerih je center za socialno delo predlagatelj v postopkih pred sodiščem. Sodišče odloča, če je to nujno, po uradni dolžnosti v primerih, ko predlog za izrek posameznega ukrepa ni podan, ni pa v duhu zakonskih določb, da oseba, ki ima po zakonu vlogo predlagatelja v postopku, predloga ne oblikuje, ampak predlaga sodišču, naj odloči po uradni dolžnosti.

2.2. Udeleženci

Temeljna razlika med nepravdnim in pravdnim postopkom je tudi v krogu oseb, ki sodelujejo v postopku. V nepravdnem postopku sodeluje širok krog udeležencev. V skladu z določbo 21. člena ZNP-1 je udeleženec v nepravdnem postopku predlagatelj postopka, oseba, proti kateri je predlog vložen (nasprotni udeleženec), oseba, glede katere se vodi postopek, oziroma oseba, na katero se sodna odločba neposredno nanaša, in oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet. Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje pravico, da se udeležujejo postopka.

Ločimo:⁸ formalne udeležence (predlagatelj in nasprotni udeleženec), materialne udeležence (vse osebe, glede katerih se vodi postopek oziroma na katere se sodna odločba neposredno

⁶ DZ v 166. členu določa: »Če je bila začasna odredba izdana pred uvedbo postopka za izdajo sodne odločbe o vzgoji, varstvu in preživljanju otroka, o stikih, o izvajanju starševske skrbi ali o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja, mora biti ta postopek uveden v sedmih dneh od izdaje začasne odredbe. Če postopek iz prejšnjega odstavka ni uveden v sedmih dneh, sodišče ustavi postopek in če je treba, razveljavi opravljena dejanja.«

⁷ Sedemdnevni rok ni običajen rok in lahko povzroči pri udeležencih postopka zmedo. Bolj običajen rok je na primer 8 dni.

⁸ Rijavec in dr., str. 79.

nanaša, in pa tudi tiste osebe, katerih pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet) in zakonite udeležence (niso ne formalni ne materialni udeleženci, jim pa zakon daje pravico udeležbe v postopku).

Celostno obravnavanje udeležbe v družinskih postopkih bi preseglo namen in temo tega prispevka, zato bodo omenjeni samo postopki in situacije, ki se najpogosteje obravnavajo na sodišču.

1. V praksi je največ družinskih postopkov zaradi urejanja varstva, vzgoje, stikov in preživljanja mladoletnih otrok ter za spremembo sklepa,⁹ s katerim je to vprašanje že urejeno. Postopek se v skladu z določbo 102. člena ZNP-1 začne na predlog enega ali obeh staršev, otrokovega skrbnika, otroka, ki je dopolnil 15 let, če je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, ali centra za socialno delo. V praksi sodišč je v teh postopkih dejansko skoraj vedno predlagatelj eden od staršev oziroma sta v primerih, ko je med staršema dosežen sporazum, predlagatelja oba starša. V teh postopkih je otrok udeleženec postopka.
2. Kako otrok sodeluje v postopku? V postopku za varstvo koristi otroka sodišče center za socialno delo pozove, da otroka, ki je sposoben razumeti pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način obvesti o uvedbi postopka in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Če otrok, ki je star 15 let, izrazi svoje mnenje, mu sodišče v skladu s šestim odstavkom 96. člena ZNP-1 vroči odločbo, proti kateri ima pravico vložiti pritožbo.

Otrokovo mnenje sodišče sicer pridobiva na različne načine, v praksi največkrat s pomočjo centra za socialno delo. V kompleksnejših zadevah, na primer v primerih visoko konfliktnega razhajanja staršev otroka, je dobrodošlo, če razgovor na centru za socialno delo z otrokom opravi psiholog, za kar sodišče center za socialno delo včasih posebej zaprosi. Sodišče mnenje otroka pridobiva tudi s pomočjo zagovornika otroka, ki je bil otroku dodeljen v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic, ali na neformalnem razgovoru s sodnikom. Mnenje otroka se pridobiva brez prisotnosti staršev. O razgovoru z otrokom se vedno sestavi zapis, zaradi varstva koristi otroka pa sodišče lahko odloči, da se staršem ne dovoli vpogled v zapis.¹⁰ V praksi pride do situacije, ko se staršem ne razkrije vsebina razgovora z otrokom, kadar otrok izrazi tako željo. Želja otroka se spoštuje, o tej možnosti pa je poučen praviloma na začetku razgovora.

Sodišče otroku, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, omogoči, da kot udeleženec v postopku samostojno opravlja procesna dejanja (drugi odstavek 45. člena ZNP-1).

⁹ Tu so mišljeni postopki, v katerih se razmerje ureja iz razloga, ker starša ne živita več skupaj.

¹⁰ Sodišče v tem primeru v obrazložitvi odločbe povzame dele izjav iz razgovora z otrokom, če je nanje oprlo svojo odločitev.

3. V postopkih zaradi urejanja varstva, vzgoje, stikov in preživljanja bo center za socialno delo zakoniti udeleženec postopka takrat, kadar bo med postopkom vložen predlog za začasno odredbo. V skladu s 108. členom ZNP-1 je namreč center za socialno delo zakoniti udeleženec postopka v postopku za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok. Začasne odredbe po sistemiki DZ pa spadajo med ukrepe za varstvo koristi otroka.¹¹
4. V primeru trajnejših ukrepov je krog predlagateljev različen glede na vrsto ukrepa,¹² v praksi pa kot predlagatelj izrazito prevladuje center za socialno delo. Kadar je otrok nameščen v rejništvo ali strokovni center, sta udeleženca postopka tudi rejnik oziroma strokovni center, vendar le glede vprašanj, ki zadevajo namestitev in stike.¹³

V praksi se v teh postopkih otrok ali državni tožilec kot predlagatelj postopka ne pojavlja.

5. Glede vprašanja udeležbe v postopku je odločalo Vrhovno sodišče RS v sklepu II Ips 53/2023 z dne 6. septembra 2023. Predlog za spremembo preživnine je vložila mati, med postopkom pa je hči postala polnoletna. Zoper sklep sodišča prve stopnje je vložila pritožbo predlagateljica (mati). Pritožbeno sodišče je njeno pritožbo zavrglo, češ da je preživninska upravičenka postala polnoletna ter da je s tem mati izgubila procesno legitimacijo. Vrhovno sodišče je tako odločitev razveljavilo, iz poudarkov sklepa pa izhaja, da je višje sodišče s takšno odločitvijo procesno nedopustno poseglo v njeno pravico do pritožbe ter ji v nasprotju z njenim položajem formalne udeleženke odreklo status upravičene osebe po 32. členu ZNP-1.

¹¹ Ukrepi za varstvo koristi otroka sočasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepi trajnejšega značaja (159. člen DZ).

¹² Postopek za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok se začne na predlog enega od staršev, otroka, ki je dopolnil 15 let, če je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, skrbnika otroka, centra za socialno delo ali državnega tožilca. Postopek za namestitev otroka v zavod se začne na predlog centra za socialno delo. Sodišče lahko postopek za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok trajnejšega značaja začne tudi po uradni dolžnosti. Med postopkom odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok trajnejšega značaja lahko sodišče izda začasno odredbo tudi po uradni dolžnosti. Postopek za izdajo začasne odredbe, s katero se otrok odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, rejništvo ali zavod se lahko začne le na predlog centra za socialno delo ali po uradni dolžnosti. Postopek za izdajo začasne odredbe po izvedenem nujnem odvzemu otroka se lahko začne le na predlog centra za socialno delo (106. člen ZNP-1).

¹³ V postopku odvzema otroka ali odvzema starševske skrbi tako rejnik ne bo udeleženec tistega dela postopka, ki se nanaša na okoliščine na strani staršev, če se ne nanašajo na namestitev in na stike z otrokom. Sodišče rejniku ne bo vročalo izvedenskega mnenja glede starševskih zmogljivosti in drugih okoliščin na strani staršev niti v tem delu postopka rejnik ne bo prisoten na naroku. V sklepu IV Cp 843/2023 z dne 17. maja 2023 je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sklep sodišča prve stopnje, ki je odreklo pravico do udeležbe tretji osebi, h kateri je bil otrok nameščen, v celotnem postopku, torej tudi pri odločanju o odvzemu otroka. Mu je pa to pravico priznalo le v fazi postopka, ko se je odločalo o namestitvi otroka in o stikih z otrokom.

2.3. Vsebina predloga

V skladu s 23. členom ZNP-1 mora predlog vsebovati opis razmerja oziroma stanje, o katerem naj sodišče odloči, dejstva, ki so pomembna za odločitev, dokaze za te navedbe, druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga, in identifikacijske podatke udeležencev, kot jih zakon o pravnem postopku določa za tožbo. V praksi sodišče to določbo razlaga, upoštevajoč določbo 6. člena ZNP-1, po kateri si mora ves čas postopka prizadevati, da se pravice in pravni interesi udeležencev čim prej ugotovijo in zavarujejo ter tudi po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zavarujejo pravice in pravni interesi otrok. Čeprav se poziva k dopolnitvi vlog, ki ne vsebujejo dovolj podatkov, pa je sklepov o zavrženju predloga malo. Kakšen manjkajoči podatek se poišče tudi v uradnih evidencah, če pa je jasno, da gre za predlog za spremembo že urejenega razmerja, se tako ali tako predhodna zadeva priloži novi. Objavljene sodne prakse na to temo je malo, verjetno tudi zato, ker udeleženci raje vložijo nov predlog kot pritožbo. Iz sklepa Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 2007/2020 z dne 24. novembra 2020¹⁴ pa izhaja, da pretirana strogost v teh postopkih ni na mestu.

S popolnostjo predloga je povezano tudi vprašanje vezanosti na predlog predlagatelja. Glede vezanosti sodišča na predlog za ureditev razmerja je Vrhovno sodišče v sklepu II Ips 84/2023 z dne 7. marca 2024 ugotovilo, da je nevezanost sodišča na morebitno predlagani način ureditve razmerja sicer res značilnost nepravdnega postopka, vendar ta značilnost ni absolutna. Sodišče ne more urejati razmerij mimo predloga, ne sme se lotiti urejanja razmerij, ki v predlogu niso opisana. Sodišče prve stopnje je preživnino določilo od vložitve predloga dalje. Pritožbeno sodišče je sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je naložilo plačevanje preživnine od izdaje sklepa. Zavzelo je stališče, da je sodišče prve stopnje prekoračilo tožbeni zahtevek s tem, ko je preživnino določilo od vložitve predloga dalje. Za čas pred izdajo odločbe sodišča prve stopnje se sme preživnina določiti le na zahtevo udeleženca. Revizija je bila zavržena, Vrhovno sodišče pa je pritrdilo stališču sodišča druge stopnje, da je mogoče preživnino dosoditi od dneva vložitve predloga samo, kadar je predlagatelj to predlagal.

V praksi višjih sodišč najdemo odločbe, s katerimi so potrjene odločitve sodišč prve stopnje o zavrženju predlogov zaradi pomanjkanja procesne predpostavke, ker ni bil sodišču predložen zapisnik o predhodnem svetovanju.¹⁵

¹⁴ V zadevi je bil vložen predlog v enem izvodu, predlog je bil zavržen, višje sodišče pa napotuje na določbe o hitrosti postopka in o varstvu koristi otrok ter ugotavlja, da bi sodišče prve stopnje lahko tudi natisnilo še en izvod vloge in predlagateljici naložilo plačilo takse za to opravilo.

¹⁵ Na primer sklepa Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 155/2022 z dne 11. februarja 2022 in IV Cp 2005/2020 z dne 4. decembra 2020 ter sklep Višjega sodišča v Mariboru III Cp 1115/2019 z dne 7. januarja 2020.

2.4. Vloga centrov za socialno delo

Center za socialno delo ima zahtevno vlogo. Po eni strani obravnava družino v skladu z nalogami, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu (ZSV),¹⁶ po drugi strani pa ima pomembne in različne vloge v družinskih postopkih na sodišču. Center za socialno delo je v družinskih postopkih, ki jih vodi sodišče, lahko predlagatelj, kadar pa ne nastopa v vlogi predlagatelja, za sodišče izdeluje strokovna mnenja. V teh primerih je nekakšen »pomočnik sodišča«.¹⁷

V skladu s 47. členom ZNP-1 sodišče s centrom za socialno delo posluje elektronsko. Center za socialno delo vlaga predloge, mnenja in druge vloge v nepravdnem postopku v elektronski obliki. Sodišče vroča pisanja centru za socialno delo po varni elektronski poti. Sistem elektronskega poslovanja je utečen in deluje. Za primer nujnega odvzema otroka, pri katerem so izjemno kratki roki za odločanje sodišča,¹⁸ je pri sodiščih organizirano dežurstvo.

Sodišče je z uveljavitvijo nove družinske zakonodaje dobilo nove pristojnosti, spremenile pa so se tudi naloge centrov za socialno delo. Sodelovanje v konkretnih zadevah med centri za socialno delo in sodišči poteka glede na vlogo, ki jo ima center za socialno delo v postopku. V postopkih, v katerih je predlagatelj, o predlogu centra odloča sodišče. V teh primerih je torej center za socialno delo predlagatelj (ki na primer predlaga odvzem otroka staršem), njemu nasproti stoji nasprotni udeleženec (na primer starša, ki se odvzemu otroka upirata). Vloga centra v teh postopkih je zagotovo bolj formalna. Center je namreč tisti, ki je dolžan zagotoviti popolnost predloga, opisati razmerje oziroma stanje, o katerem naj sodišče odloči, navesti dejstva, ki so pomembna za odločitev, predložiti dokaze za te navedbe, izdelati načrt pomoči družini itd.

Kadar je center za socialno delo predlagatelj postopka, mora center za socialno delo opraviti naslednje:

- v predlogu centra za socialno delo naj sodišče staršem omeji posamezna upravičenja iz starševske skrbi mora biti navedeno, katera upravičenja naj se staršem omejijo in katero osebo naj sodišče otroku imenuje za skrbnika za zastopanje v obsegu, v katerem bodo staršem omejena upravičenja iz starševske skrbi;
- v predlogu centra za socialno delo naj sodišče otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo, krizni center ali zavod mora biti navedeno, h kateri drugi osebi, h kateremu rejniku ali v kateri krizni center ali zavod naj se otroka namesti;

¹⁶ Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.

¹⁷ Rijavec, str. 82.

¹⁸ DZ v 168. členu določa: »Center za socialno delo mora v 12 urah po odvzemu otroka predlagati sodišču izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka. O predlogu za izdajo začasne odredbe mora sodišče odločiti takoj, najkasneje pa v 24 urah.«

- v predlogu centra za socialno delo naj sodišče namesti otroka v zavod mora biti navedeno, v kateri zavod naj se otrok namesti. V predlogu centra za socialno delo naj sodišče staršem odvzame starševsko skrb mora biti navedeno, h kateri drugi osebi, h kateremu rejniku ali v kateri zavod naj se otrok namesti in katero osebo naj sodišče otroku imenuje za skrbnika, če o tem še ni bilo odločeno;
- center za socialno delo predlogu za izrek ukrepa trajnejšega značaja priloži tudi načrt pomoči družini in otroku,¹⁹ če je ta že oblikovan, sicer ga pošlje sodišču pozneje, v vsakem primeru pred odločitvijo sodišča.
- V praksi je mogoče opaziti, da imajo centri za socialno delo premalo pravne pomoči v teh postopkih oziroma da so tudi sicer kadrovsko šibkeje opremljeni, kot bi bilo to nujno glede na vse naloge, ki jim jih nalaga zakonodaja. Pomoč, ki bi jo morali prejeti znotraj lastne institucije, se tako včasih pričakuje od sodišča.

Sodna praksa bo z leti zagotovo oblikovala bolj definirano razmerje med centrom za socialno delo in sodiščem oziroma bo odgovorila na nekatera vprašanja. V zadnjem času je mogoče opaziti več pritožb centrov za socialno delo, sodna praksa pa se oblikuje glede vprašanj, povezanih z nalogami centrov za socialno delo.

Tako je bila na primer po pritožbi centra za socialno delo potrjena odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je stike določilo tako, da ti potekajo vsako drugo sredo v prisotnosti dedka, prehanje otroka od očeta k mami in nazaj pa poteka na centru za socialno delo, pri čemer mora oče pred stikom v prisotnosti socialne delavke opraviti alkotest.²⁰

V drugi zadevi²¹ pa je višje sodišče pritožbi centra za socialno delo ugodilo in odločitev o načinu izvajanja stikov pod nadzorom spremenilo. Odločitev sodišča, ki je kraj in čas stikov določilo brez predhodnega dogovora s centrom za socialno delo in zunaj prostorov, ki so namenjeni opazovanju ter spremljanju stikov, ni ustrezna. Kot izhaja iz dejanskega stanja zadeve, je sodišče določilo stike, ne da bi se prej o njihovem poteku glede kraja in časa dogovorilo s centrom za socialno delo (kot to določa 163. člen DZ).

2.5. Opravljanje procesnih dejanj in kolizijski skrbnik

Z vprašanjem kolizijskega skrbnika je povezano vprašanje opravljanja procesnih dejanj. ZNP-1 v 45. členu določa, da sodišče otroku, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti

¹⁹ Glede načrta pomoči družini glej sklep Vrhovnega sodišča II Ips 64/2022 z dne 18. januarja 2023.

²⁰ Prim. sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 33/2024 z dne 17. januarja 2024. Iz poudarkov sklepa izhaja, da je naloga, naložena centru za socialno delo, skladna z zakonskimi nalogami in družbeno vlogo centra za socialno delo, pri čemer se sklicuje na 153. člen DZ in 15. člen ZSV.

²¹ Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1875/2024 z dne 19. novembra 2024.

pomen in pravne posledice svojih dejanj, omogoči, da kot udeleženelec v postopku samostojno opravlja procesna dejanja. Zakoniti zastopnik otroka sme dejanja v postopku opravljati le, dokler otrok ne izjavi, da bo samostojno opravljal procesna dejanja. Otroka, ki še ni star 15 let oziroma za katerega sodišče presodi, da ni sposoben razumeti pomena in pravnih posledic svojih dejanj, zastopa zakoniti zastopnik. Če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika nasprotujejo, sodišče otroku postavi kolizijskega skrbnika.

Ko otroka zastopa zakoniti zastopnik, se torej lahko postavi vprašanje, ali ga ta zastopa tako, da so najbolj varovani njegovi interesi. Kadar si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika nasprotujejo, sodišče otroku postavi kolizijskega skrbnika (peti odstavek 45. člena ZNP-1). V zadnjem času je sodelovanja kolizijskih skrbnikov v praksi prvostopenjskih sodišč več, ni pa stanje povsod po državi enako.

Najpogosteje sodišče postavi kolizijskega skrbnika otroku:

- v postopku odločanja o odvzemu otroka ali odvzema starševske skrbi – kadar starša predlogu nasprotujeta;
- v postopku odločanja o varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju – ko gre za visokokonflikten odnos med staršema.
- V zvezi s postavitvijo kolizijskega skrbnika se postavljajo nekatera odprta vprašanja, in sicer zlasti:
- kdaj si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika nasprotujejo in
- kdo je oseba, ki naj jo sodišče postavi za kolizijskega skrbnika.

Poglobljena obravnava²² teh vprašanj presega namen tega prispevka, se pa vsaj glede prvega vprašanja oblikuje sodna praksa.²³

Ko sodišče postavi kolizijskega skrbnika otroku zaradi ekstremnega konflikta med staršema, mora opraviti naslednji preizkus: ali sta starša v odnosu, v katerem dajeta prednost lastnemu obračunavanju in vzdrževanju konflikta in ali je posledica tega odnosa, da nista sposobna oziroma zmožna zastopati koristi otroka v sodnem postopku.²⁴ Iz obrazložitev sklepov sodišča

²² Več o kolizijskem skrbniku Končina Peternel (2019); Tinta Tavčar.

²³ Največ na Višjem sodišču v Ljubljani, na primer v zadevah IV Cp 1832/2023 z dne 25. januarja 2024, IV Cp 627/2021 z dne 7. maja 2021, IV Cp 1716/2023 z dne 6. oktobra 2023, IV Cp 2099/2022 z dne 11. januarja 2023 in IV Cp 474/2023 z dne 15. marca 2023. V zadevi IV Cp 1882/2024 z dne 29. novembra 2024 pa je sodišče sklep o postavitvi kolizijskega skrbnika razveljavilo z argumentom, da konflikt med staršema ni tak, da bi jima preprečeval zastopati interese otroka v postopku.

²⁴ Argumenti višjega sodišča so bili v eni od zadev naslednji. Toženka hčerke ne spodbuja, da bi vnovič vzpostavila stike, ki jih je imela z očetom, na sodno določene stike je ne pripravi ustrezno in predloži ter ugovori, ki jih podaja v tem postopku, niso usmerjeni v vzpostavitev samostojnih stikov s tožnikom. V postopku ne zastopa primarno hčerkinih, ampak svoje interese. Tožnik hčerke, glede na to, da stikov z njo nima, dejansko ne more zastopati. Zato je za

izhajajo naslednji poudarki: postavitve kolizijskega skrbnika je utemeljena tudi v primerih izjemno intenzivnega, dlje časa trajajočega konflikta, katerega posledica je, da eden ali oba starša v postopku nista sposobna zasledovati koristi otroka, temveč dajeta prednost lastnim koristim oziroma obračunavanju z drugim od staršev, tudi na račun tega, da je oškodovan otrok.

Ko sodišče postavi kolizijskega skrbnika otroku v postopku odločanja o ukrepih trajnejšega značaja, gre za primere, ko je država posegla v družinsko razmerje zaradi okoliščin, ki kažejo na to, da je otrok v družini ogrožen, in se v primerih, ko starša posegu nasprotujeta, postavi vprašanje, ali sta sposobna zastopati interese otroka oziroma ali si njuni interesi in interesi otroka nasprotujejo.

Drugo vprašanje, ki se postavlja glede kolizijskih skrbnikov, pa je, izmed katerih oseb (strokovnjakov?) naj sodišče imenuje kolizijskega skrbnika. Zaradi pomembnosti vloge kolizijskega skrbnika bi bilo smiselno, da se uvede usposabljanje za strokovnjake, ki bodo po končanem usposabljanju uvrščeni na seznam kolizijskih skrbnikov.²⁵ Sodišče trenutno postavi kolizijskega skrbnika izmed odvetnikov,²⁶ in sicer izmed tistih, ki pogosto zastopajo stranke v družinskih postopkih. Vprašanje je vsekakor ena od odprtih tem, ki jo bo treba v prihodnje urediti.

2.6. Začasne odredbe

V postopkih se pogosto zgodi, da eden od udeležencev vložil predlog za izdajo začasne odredbe.

V skladu s 159. členom DZ sočasne odredbe vrsta ukrepov za varstvo koristi otroka. Ukrepi za varstvo koristi otroka sočasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepi trajnejšega značaja.

Sodišče izda začasno odredbo, če je verjetno izkazano, da je otrok ogrožen. Sodna praksa je glede izpolnjevanja pogojev za izdajo začasne odredbe stroga glede presoje ogroženosti otroka. Z začasnimi odredbami v družinskopravnih zadevah se začasno uredi izjemen položaj, v katerem je otrok tako ogrožen, da ni mogoče čakati na končanje postopka in pravnomočnost odločitve. Njihova izdaja je omejena na nujne primere, v katerih bi lahko prišlo do nesoraz-

zagotovitev njene pravice biti slišana v postopku nujno takoj postaviti kolizijskega skrbnika (sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 651/2022 z dne 9. maja 2022).

²⁵ Kraljič, Kežmah in Čujovič, str. 240.

²⁶ Višje sodišče v Ljubljani je o tem vprašanju sprejelo odločitev v sklepu IV Cp 1811/2022 z dne 30. novembra 2022, iz odločitve pa izhaja naslednji zaključek: «Izbira odvetnika za kolizijskega skrbnika je primerna. Ima materialnopravna in procesna znanja, potrebna za zastopanje v postopku. Dodatna znanja in veščine s področja psihologije otrok in komunikacije z njimi so koristna za čim ustrežnejšo izvrševanje nalog, a pritožbene navedbe ne utemeljujejo zaključka, da postavljeni odvetnik ne bo mogel opraviti dane naloge.»

merno težko popravljive škode ali nasilja. Ni dvoma, da je treba k izdaji začasnih odredb pristopati restriktivno, ker imajo v družinskopravnih zadevah velik neposreden vpliv na končno odločitev.²⁷

Namen zgornjega prikaza ni vsebinsko obravnavati pogojev za izdajo začasne odredbe, ampak opozoriti na pomanjkljivo ureditev začasnega urejanja razmerja med sodnim postopkom. Pogosto se namreč zgodi, da pogoj ogroženosti otroka za izdajo začasne odredbe ni izpolnjen, bilo bi pa nujno začasno urediti razmerje med udeleženci. V primerih, ko udeleženca glede začasnega urejanja razmerja dosežeta soglasje, se je v praksi prvostopenjskih sodišč uveljavil institut začasne sodne poravnave. Večinoma gre za primere, ko zadeva še ni zrela za končno odločitev, udeleženca pa se dogovorita za začasen režim, največkrat glede stikov z otrokom. Urejanje razmerja med postopkom in posledično spremljanje take ureditve s strani sodišča je zagotovo v korist otroku, saj pripelje do boljše končne ureditve razmerja. Zgodi pa se, da eden od udeležencev predlaga izdajo začasne odredbe, pogoji za njeno izdajo niso podani (ker ni izpolnjen pogoj ogroženosti otroka), udeleženca pa za začasno ureditev razmerja ne dosežeta soglasja. Do take situacije pogosto pride v primerih, ko so bili stiki z začasno odredbo določeni, se med postopkom tudi uspešno izvajajo, nato pa eden od staršev predlaga pogostejše stike (s predlogom za izdajo začasne odredbe), kar bi bilo tudi otroku v korist, drugi od staršev pa se s tem ne strinja. Taki in podobni primeri kažejo na to, da v družinskem postopku manjka institut, ki bi sodišču omogočal začasno urejanje razmerja tudi takrat, ko pogoj ogroženosti otroka ni izpolnjen. V takih primerih bi bilo na mestu in bi zagotovo bilo v največjo korist otroka, če bi sodišče lahko izdalo nekakšen začasen sklep, sprejelo začasno določitev, s katero bi začasno uredilo razmerje, evalvacija te začasne ureditve pa bi, med drugim, dala del podlage za končno odločitev.

ZNP-1 v 100. členu določa: »Zčasne odredbe za varstvo koristi otrok se pod pogoji, ki jih določa Družinski zakonik, izdajo po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja zavarovanje.« Vprašanje je, ali ne bi bilo bolje, če bi ZNP-1 vendarle tematiko začasnih odredb uredil nekoliko obširneje. V praksi se dogaja, da prihaja do nerodnosti pri poimenovanju predlagatelja in nasprotnega udeleženca kot upnika in dolžnika. Menim, da ne more biti dvoma, da sodišče tudi takrat, ko odloča o začasni odredbi, odloča v nepravdnem postopku, glede ravnanja pri začasni odredbi pa uporablja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),²⁸ zaradi česar je prav, da se udeleženca poimenujeta kot predlagatelj in nasprotni udeleženec.

Če bi ZNP-1 posebej urejal vprašanje začasnih odredb, bi bila ustrezna tudi ureditev, po kateri bi sodišče lahko odločilo, da pravno sredstvo zoper začasno odredbo zadrži izvršitev, kar bi v nekaterih primerih lahko bilo v korist otroka.

²⁷ Glej na primer sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 595/2024 z dne 25. aprila 2024.

²⁸ Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.

2.7. Izvedenci

Že ob uveljavitvi DZ in pozneje ob uveljavitvi ZNP-1 je obstajalo kritično pomanjkanje sodnih izvedencev s področja klinične psihologije, zlasti tistih, ki so usposobljeni za delo z majhnimi otroki, z leti pa se je stanje še poslabšalo. V zadnjem času na sodiščih zaznavamo izboljšanje, še vedno pa se na mnenje praviloma čaka nekaj manj kot eno leto.

ZNP-1 v drugem odstavku 48. člena določa, da sodišče lahko ne glede na omejitve, ki jih določa Zakon o pravnem postopku, kot dokazno sredstvo uporabi zapis ali zvočni ali zvočno-slikovni posnetek razgovora z otrokom iz drugega sodnega postopka. Sodišče lahko uporabi tudi pisno izvedensko mnenje iz drugega sodnega postopka, če presodi, da se le tako lahko pravočasno zavarujejo koristi otrok. Izvedensko mnenje iz drugega postopka se v postopkih sicer uporablja, vendar pa zaradi hitrosti družinskega postopka to redkeje pride v poštev, saj družinski postopek hitreje pride v fazo, ko je postavljen izvedenec, kot na primer kazenski. Občasno sodišče uporabi mnenje, ki je bilo pridobljeno v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo, zgodi pa se tudi, da istemu izvedencu postavi še nova vprašanja.

Glede uporabe zapisa ali zvočno-slikovnega posnetka razgovora z otrokom iz drugega sodnega postopka: sodišče lahko uporabi posnetek razgovora z otrokom v Hiši za otroke, ki poteka v skladu z določili Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO).²⁹ Smiselno pa bi bilo, da bi družinski sodnik takemu razgovoru lahko prisostvoval in na njem tudi sodeloval, saj bi s tem lahko preprečili, da se otroka izpostavlja več institucijam hkrati, sočasno pa zagotovili prisotnost strokovnjaka³⁰ iz Hiše za otroke. Ovira je ista kot pri uporabi izvedenskega mnenja v drugem postopku. Ker so vsi družinski postopki prednostni, nekateri med njimi pa celo nujni, bo otrokovo mnenje najpogosteje pridobljeno, že preden se bo ob sedanjih zakonski ureditvi začela njegova obravnavna v Hiši za otroke.

2.8. Mednarodni protipravni odvzem otroka

Mednarodni protipravni odvzem otroka³¹ v nacionalni zakonodaji ni posebej urejen.³² Tukaj ga omenjam le zato, ker bi bilo dobrodošlo, če bi bile v domačem pravu urejene vsaj postop-

²⁹ Uradni list RS, št. 54/21.

³⁰ Drugi odstavek 96. člena ZNP-1 določa, da kadar želi otrok izraziti svoje mnenje, lahko to med drugim stori na neformalnem razgovoru s sodnikom, tudi ob sodelovanju strokovno usposobljene osebe.

³¹ Končina Peternel (2013), str. 47.

³² Institut je urejen v Konvenciji o civilnoprvnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (MKCVMUO), Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnoprvnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (MKCVMUO), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93 in 92/2012, in v Uredbi Sveta (EU) št.

kovne določbe, ki bi jih lahko vseboval ZNP-1, in sicer vsaj, kot se je doslej uveljavilo v praksi, da je za odločanje o predlogu za vrnitev otroka pristojno okrožno sodišče in da se odloča v nepravdnem postopku po pravilih in postopku, ki velja za začasne odredbe.

2.9. Roki za odločanje

Sodne zadeve iz DZ, ki se vodijo v zvezi z razmerji med starši in otroki, posvojitvijo, podelitvijo starševske skrbi sorodnikom, rejništvom in skrbništvom, se v skladu z drugim odstavkom 14. člena DZ rešujejo prednostno. Postopki za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok so nujni (105. člen ZNP-1). Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)³³ pa je v 22.a členu določil, da so postopki po tem zakonu prednostni in nujni. Vse zadeve, ki jih obravnavajo družinski sodniki, so torej bodisi nujne bodisi prednostne. Ni odveč opozoriti na dejstvo, da roki, ki so predpisani v zakonu, zaradi preobremenjenosti družinskih sodnikov na prvi stopnji niso vedno spoštovani. ZNP-1 v 99. členu določa hitro ravnanje v postopkih za varstvo koristi otroka: V postopkih za varstvo koristi otroka sodišče prvi narok razpiše v 45 dneh od prejema popolnega predloga za začetek postopka oziroma v osmih dneh po prejemu mnenja centra za socialno delo iz prejšnjega člena.

Tudi določbe o sodnih izvedencih kažejo na potrebo po hitrem obravnavanju v teh postopkih. V postopkih za varstvo koristi otroka mora izvedenec, če je postavljen, izdelati mnenje v 60 dneh od prejema sklepa o postavitvi izvedenca, dopolnitev izvedenskega mnenja pa v 15 dneh od prejema sklepa o dopolnitvi izvedenskega mnenja.

Da bi se v prihodnje izognili očitkom o predolgem trajanju postopkov, bo nujno zagotoviti več družinskih sodnikov na sodiščih.

3. Sklep

Nepravdni postopek je zagotovo najprimernejši postopek za urejanje družinskih razmerij. Dopušča več prožnosti, zaradi varstva koristi otrok pa mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zavarujejo pravice in pravni interesi otroka, kar sodišču nalaga posebno odgovornost. Dejansko stanje in razmerje se med postopkom spreminjata, kdaj bo zadeva zrela za odločitev, pa ni mogoče vselej naprej predvideti. Krog udeležencev v nepravdnem postopku je širok in se med njim lahko spreminja, posebno pozornost pa sodišče namenja otroku in njegovemu položaju v postopku.

2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodnem protipravnem odvzemu otrok.

³³ Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21 – ZDOsk.

V družinskih postopkih je razmeroma malo pritožb (v primerjavi s pravnimi postopki), zato se sodna praksa glede nekaterih vprašanj razvija počasneje. Tako se na primer kolizijski skrbniki ne postavljajo na vseh sodiščih enako pogosto, sodna praksa glede razlogov za postavitve pa se šele oblikuje. Tudi vsebina in obseg nalog centrov za socialno delo je vprašanje, ki se bo z leti v sodni praksi še razvilo.

Nekatera odprta vprašanja so v letih od uveljavitve zakona že našla svoj odgovor. V prihodnje bi bilo smiselno zakonsko urediti poseben institut, ki bi omogočal, da sodišče med postopkom družinsko razmerje začasno uredi, kadar je to očitno v korist otroka, pa zadeva še ni zrela za odločitev. Prav tako bo treba (ne nujno z zakonom) urediti vprašanje usposobljenosti kolizijskih skrbnikov.

Literatura

- ČUJOVIČ, Matej. Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih. *Pravna praksa*, 2015, letn. 34, št. 31-32, str. 10–13.
- KRALJIČ, Suzana, KEŽMAH, Urška, ČUJOVIČ, Matej (ur.). *Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem*. Maribor: Založba WD, 2022.
- KONČINA PETERNEL, Mateja. Postopki za varstvo koristi otroka in vloga otroka v teh postopkih. *Pravosodni bilten*, 2019, letn. 40, št. 1, str. 93–105.
- KONČINA PETERNEL, Mateja. Mednarodna ugrabitev otrok. *Pravosodni bilten*, 2013, letn. 34, št. 3, str. 47–58.
- KONČINA PETERNEL, Mateja. Otrok kot udeleženec postopka. *Pravosodni bilten*, 2021, letn. 42, št. 1, str. 119–127.
- RIJAVEC, Vesna, in GALIČ, Aleš (ur.). *Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Razširjena uvodna pojasnila*. Ljubljana: LEXPERA, GV Založba, 2020.
- TINTA TAVČAR, Vanja. *Kolizijski skrbnik otroka v postopkih za ureditev družinskih razmerij*, predavanje na Civilnopravni sodniški šoli, Center za izobraževanje v pravosodju, 2022.
- Pravni viri*
- Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), Uradni list RS, št. 16/19.
- Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/17.
- Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (MKCVMUO), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93 in 92/12.
- Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO), Uradni list RS, št. 54/21.

Sodna praksa

- Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 64/2022 z dne 18. januarja 2023.
- Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 53/2023 z dne 6. septembra 2023.
- Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 84/2023 z dne 7. marca 2024.

- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 2005/2020 z dne 4. decembra 2020.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 2007/2020 z dne 24. novembra 2020.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 627/2021 z dne 7. maja 2021.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 155/2022 z dne 11. februarja 2022.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 651/2022 z dne 9. maja 2022.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1811/2022 z dne 30. novembra 2022.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 2099/2022 z dne 11. januarja 2023.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 843/2023 z dne 17. maja 2023.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 474/2023 z dne 15. marca 2023.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1832/2023 z dne 25. januarja 2024.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1716/2023 z dne 6. oktobra 2023.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 595/2024 z dne 25. aprila 2024.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 33/2024 z dne 17. januarja 2024.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1875/2024 z dne 19. novembra 2024.
- Sklep Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 1882/2024 z dne 29. novembra 2024.
- Sklep Višjega sodišča v Mariboru III Cp 1115/2019 z dne 7. januarja 2020.